

ISSN 2181 - 7286

3/2025

ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ИЖТИМОЙ-ГУМАНИТАР ФАНЛАР

2025

ISSN 2181-7286

3/2025

Таълим тизимида ижтимоий-гуманитар фанлар

Тошкент – 2025

МУНДАРИЖА

ФАЛСАФА

Saparova G.A. Globalashuv sharoitida axborot xurujlariga qarshi samarali kurashning ustuvorligi.....	6
Qosnazarova P. Jadidchilik harakati namoyandalarining ijtimoiy va ma'naviy-ma'rifiy qarashlari.....	9
Межевникова О.П. Трансцендентное в цифровом мире: К вопросу о виртуальной религиозности.....	13
Mardiyeva G.K. 1945-1990 yillarda O'zbekistonda xotin-qizlarning ijtimoiy ahvoli.....	18
Isroilov B.E. Vorisiylikning tarixiy va zamonaviy jihatlaridagi o'zgarishlarning falsafiy tahlili.....	22
Kodirova G.M. Sun'iy intellekt va uning insoniyat faoliyatida tutgan o'rni.....	26
Ro'zimurodov S.M. O'zbek mahallasida sog'lom turmush estetikasini shakllantirishning ijtimoiy-axloqiy asoslari.....	31
O'rozov Sh.Z. O'rta asr yetuk olimi Xoja Muhammad Porso ijodining falsafiy mohiyati	36
Abbasova M.S. Ijtimoiy moslashuv markazlarida ijtimoiy ishni tashkil etishning mohiyati	41

ТАРИХ

Umurov Sh.R. Xo'ja Ahror Validan avlodlariga qolgan vaqf mulklari va XIX asrda Turkiston xalqlari uchun bu mulklarning ahamiyati.....	46
--	----

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯ

Рахматова Ф.М., Жанабаева Н.Б., Миржамолова М.С. "Steam" таълим ёндашуви ва унинг афзалликлари.....	49
Karimova N.O., Samiyeva S.O. Axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasida raqamli iqtisodiyotni rivojlanish bosqichlari.....	52
Karimova N.A., Kasimova G.I., Bozorova Z.A. Texnologik jarayonlarning loyihalash tizimini avtomatlashtirishda amaliy dasturlardan foydalanish. Dinamik modellashtirish usullarini o'rganishda CAD, CAM, CAE tizimlarini qo'llash.....	57
Курбанова К.Э. Роль web-программирования в образовательном процессе.....	63
Ташматова Ш.С. STEM и будущее профессий: Подготовка студентов к вызовам XXI века.....	67
Турдиева Л.А. Nutqiy faoliyat turlarini o'rgatish yo'llari.....	71
Fattoyeva O.N. Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o'qitishda individual ta'lim trayektoriyalarining ijtimoiy-falsafiy muammolari.....	76
Xasanov F.Z. Kognitiv kompetentlik yondashuvi nazariyasi va uning pedagogik mazmuni.	80
Хошимова Ч.С., Джураева Ш.Т. Вопросы методики использования информационных технологий в образовании.....	85
Yakubova B. Talabalarning mustaqil ta'lim jarayonida tashkilotchilik qobiliyatlarini rivojlantirish pedagogik-psixologik muammo sifatida.....	92
Yusupov A.I., Arzikulov G'P. Talabalarda muhandislik kompetensiyalarini shakllanishida matematik bilimlarning o'rni va matematika fanini o'qitish bo'yicha o'tkazilgan tajribalar haqida.....	96
Usmanova Sh.D. Oliy ta'limda talabalarning savodxonlik darajasining baholashning milliy tizimini: Muammo va echimlar.....	101
Махмудов Ю.Ф., Равшанова У.Б. X sinfda biologiyaning "Экосистема" бобини муаммоли ўқитишда ўқувчи ўқув-ижодий фаолияти ва уни бошқариш технологияси	107
Каримов Р. Тарихий география фанини замонавий педагогик технологиялар асосида ўқитишнинг дидактик модели.....	114

Sadikova Sh.O. Universitet talabalarini pedagogik faoliyatga tayyorlashda amaliy mashg'ulotlarning o'rni.....	121
Xolmurodov Sh.O. O'quvchi faoliyatini faollashtirishda innovatsion texnologiyalar va interfaol metodlardan foydalanish.....	125

ИҚТИСОД

Гулямова Н.Х. Sanoat korxonalarining innovatsion rivojlanish tendensiyalari.....	129
Ғаниев М.Х. Циркуляр иқтисодиётда қаттиқ ва маиший чиқиндиларни кластер усулида қайта ишлашнинг иқтисодий механизмлари.....	133
Yang Ting The role of the state in regulation of regional employment.....	140
O'rinov A.A., Begimova D.K. Экономический рост и благосостояние населения: Анализ динамики макропоказателей Узбекистана.....	145
Taraxtieva G.K., Ochilov O.Q. Kelajak iqtisodiyoti: Sun'iy intellekt odamlarni ishidan mahrum qiladimi yoki yangi imkoniyatlar ochadimi?.....	150
Jumakulov Z.I. Iqtisodiy tahlil fanini innovatsion o'qitish: Nazariy asoslar, amaliy usullar va samaradorlik.....	153
Урунов А.А., Амиджанова М.М., Мусаева Д.Д. Социальные институты и предпринимательство: ценности, различия и их взаимосвязь.....	157

Журнал Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлиги томонидан рўйхатга олинган, 2007 йил 22 январь, № 0205 сонли гувоҳнома ISSN 2181-7286. Иқтисод бўлими ОАК рўйхатида 2019 йил 1 январдан, Педагогика бўлими 2019 йил 29 июндан, Тарих, Фалсафа, Психология бўлимлари 2022 йил 30 ноябрдан, киритилган.

Журнал зарегистрирован Узбекским агентством по печати и информации 22 января 2007 года, свидетельство № 0205 ISSN 2181-7286. С 1 января 2019 г. журнал включен в перечень ВАК экономического отдела, с 29 июня 2019 г. – в перечень отдела педагогики, с 30 ноября 2022 г. – в перечень отделов истории, философии и психологии.

The journal was registered by the Press and Information Agency of Uzbekistan, January 22, 2007, certificate No. 0205 ISSN 2181-7286. The part of of Economy has been included in the list of Higher Attestation Committee since January 1, 2019, the part of Pedagogy since June 29, 2019, and the parts of History, Philosophy, and Psychology since November 30, 2022.

Ijtimoiy-gumanitar fanlarda individual ta'lim trayektoriyasini qo'llash raqamli texnologiyalar davrida talabning bilim olish sifatini oshirishga, ularni jamiyatdagi faol va ongli ishtirokchiga aylantirishga, insonparvar va zamonaviy ta'lim tizimini shakllantirishga to'g'ri yo'naltirilsa ko'zlangan maqsadga erishiladi.

Xulosa qilib aytganda, ijtimoiy-gumanitar fanlarni o'qitishda individual ta'lim trayektoriyalarini joriy etish nafaqat ta'lim samaradorligini oshiradi hamda ijtimoiy ong, shaxsiy erkinlik, mas'uliyat kabi falsafiy tushunchalarni chuqurroq anglashga xizmat qiladi. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim ijtimoiy taraqqiyotning asosiy omillaridan biri sifatida e'tirof etilishi lozim. Shu bois bu yondashuv nafaqat pedagogik, balki ijtimoiy-falsafiy asosda ham chuqur o'rganilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. N. Karimov "Zamonaviy ta'lim va shaxsga yo'naltirilgan yondashuv" - Toshkent: Ilm Ziya, 2023. - 42 b.
2. M.To'xtayev "Falsafa va jamiyat: zamonaviy talqinlar" - Samarqand: Imkoniyat, 2022. - 17 b.
3. O. Rahmatov "Ta'limda individuallik va ijtimoiy ong evolyutsiyasi" // "Ijtimoiy fanlar yutuqlari" jurnali. - 2024. - №1. 15 b.
4. D.Islomov "Raqamli transformatsiya va ta'lim: yangi yondashuvlar" - Toshkent: Innovatsiya, 2023. - 28 b.
5. I.A. Karimov. Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch. Toshkent: Ma'naviyat, 2008. - 28 b.
6. Q. Nazarov. "Falsafa asoslari" o'quv qo'llanma. Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2018. - 16 b.
7. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. O'zbekiston. T.: 2017. 57-bet.

UDK: 37,372.026

KOGNITIV KOMPETENTLIK YONDASHUVI NAZARIYASI VA UNING PEDAGOGIK MAZMUNI

ТЕОРИЯ КОГНИТИВНО-КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА И ЕЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

THEORY OF THE COGNITIVE COMPETENCE APPROACH AND ITS PEDAGOGICAL CONTENT

Xasanov F.Z. (TerDPI Tabiiy va aniq fanlar fakulteti dekan o'rinbosari)

Bu maqolada kompetentlik yondashuv nazariyasi va uning mazmuniga doir qarashlar, kompetensiya tushunchasini kelib chiqish tarixi, ta'lim tizimiga kognitiv kompetentlik tushunchasining kirib kelishi va uning qabul qilinishiga nisbatan bir necha bosqichlari yoritilib berilgan. Har bir bosqicha o'z mazmuniga mos asoslab berilgan. Kompetensiya – insonning mutaxassis sifatidagi maqsadga yo'naltirilgan va uning imkoniyatlarini to'la namoyon etadigan harakatlar faoliyatidir. Insonning bilish faoliyati natijalarini tizimlashtirish, uning tushuncha va g'oyalar ko'rinishida mavjud bo'lgan bilimlardan farqli

o'laroq, kompetensiya faqat amalda o'z aksini topishi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: kognitiv kompetensiya, motivatsion qobiliyat, aqliy qobiliyat, komponent. samaradorlik, ishlab chiqarish, natijalarni tizimlashtirish, kelishuv, kelishuvchanlik, biror bir narsaga mos kelish, uslubiy, texnik, lingvistik uslublar.

В статье освещаются взгляды на теорию компетентностного подхода и его содержание, происхождение понятия компетентности, введение понятия когнитивной компетентности в систему образования и признание его значимости. Каждый этап обоснован в соответствии с его содержанием. Компетентность – это целенаправленная деятельность человека как специалиста, в полной мере проявляющая его возможности. Существует мнение, что компетентность – это систематизация результатов познавательной деятельности человека, в отличие от знаний, которые существуют в виде понятий и идей, и находят свое отражение только в практической деятельности.

Ключевые слова: компетентность, когнитивность, мотивационная способность, умственная способность, компонент, эффективность, производство, систематизация результатов, согласие, приемлемость, согласие с чем-либо, согласование, методические, технические, лингвистические приемы.

In this article, the views on the theory of competence approach and its content, the origin of the concept of competence, the introduction of the concept of cognitive competence in the educational system and the acceptance of its importance are highlighted. Each stage is justified according to its content. Competence is a goal-oriented activity of a person as a specialist, which fully demonstrates his capabilities. It is said that the systematization of the results of a person's cognitive activity, in contrast to knowledge that exists in the form of concepts and ideas, is reflected only in practice.

Key words: competence, cognitive. motivational ability, mental ability, component. efficiency, production, systematization of results, agreement, agreeableness, conformity to something, conformity, methodological, technical, linguistic methods.

Zamonaviy globalashuv davrida pedagogik ilmlar tasnifida aynan mutaxassis-kadr kompetensiyasi masalasi o'z dolzarbligi, katta qiziqish uyg'otayotganligi va ta'lim jarayonini tashkil qilish, uning samaradorligini ta'minlash uchun muhimligi va zaruriyatini namoyon etmoqda. Faol va harakatchan, tashabbus ko'rsatib, o'zining professional maqsadlarini aniq anglaydigan, innovatsion tafakkurga ega va kreativ ta'limda yangiliklarni amalga oshirishga tayyor o'qituvchining kognitiv kompetensiyasini shakllantirish va ta'minlash alohida ahamiyatga egadir. Bu masalasini ta'lim va tarbiya jarayonining eng muhim usularidan biri ekanligini targ'ib qilish taqozo etilmoqda. Mazkur tushunchaning ijtimoiy mazmuni juda keng bo'lib, u ishlab chiqarishning qariyb barcha yo'nalishlarida qo'llaniladi.

Kognitiv kompetensiya turli sohalar mutaxassislari faoliyatiga qo'yiladigan zamonaviy talablar majmuiga teng bo'lib, uning kelib chiqish tarixi boshqaruv nazariyasi, ish jarayonini ishlab chiqarish maqsadiga adekvat va to'liq mos tarzda to'g'ri boshqarish asosida uning samaradorligi so'zsiz ta'minlash, menejmentlik amaliyoti, ishlab chiqarish jarayonidagi yuqori va pastki xodimlar mehnat muomalasini qo'yilgan maqsad va samaradorlikka yo'naltirish bilan bog'liqdir. Shunga ko'ra, konkret xodimning kognitiv kompetensiyasi o'z faoliyati va o'z shaxsiy resurslarini samaradorlikka yo'naltira olish qobiliyati bilan hamohangdir. Kognitiv kompetensiyaga asoslangan shaxsni boshqarish yondashuvining asoschisi sifatida David Mc Clelland (Devid Makklelland) nomini qayd etish zarur. Olim

ishlab chiqarish jarayoni xususiyatlarining psixologik aspektlarini o'rgangan bo'lib, ishlab chiqarishda mutaxassis motivatsiyasini ishlab chiqarish jarayoni va maqsadlari bilan uzviy birlashtirish nazariyasining asoschisi sifatida taniladi. Olimning fikriga ko'ra, aynan iqtisodiy keskin rivojlanish va o'sish kadr kompetensiyasi masalasi zimmasida bo'lib, biror bir iqtisodiy g'oya o'z-o'zidan effektiv bo'lib qolmaydi, balki mana shu g'oyani samarali qiluvchi kadrlar va ular kognitiv kompetensiyasi mavjud bo'lishi lozim, kadrlar kompetensiyasini to'g'ri va maqsadga muvofiq shakllantira olgan kompaniyalargina samarador bo'ladi. Shuning uchun ilmiy-tadqiqot faoliyati natijalarining amaliyotga implementatsiyasi bilan uzviy birlashtirilgan innovatsion ta'lim, fanlararo ta'lim, biznes boshqaruv ta'limi va h.k lar kabi talablar birinchi o'ringa chiqadi. Tarixiy jihatdan ta'lim tizimida kognitiv kompetentlik tushunchasining kirib kelishi va uning ahamiyatining qabul qilinishiga nisbatan quyidagi bosqichlar ajratiladi:

Birinchi bosqichda (1960–1970 yillar) – ilmiy doiralar va muomalaga “kompetensiya” va “kompetentlik” tushunchalari kirib keldi va ularning amal qilish qoidalari, qo'llanilish xususiyatlari belgilandi. Birinchi bor “kompetensiya” atamasi 1965-yilda Massachusetts universiteti o'qituvchisi N.Xomskiy tomonidan ishlatiladi. Bu so'zning semantik chegarasi bugungi kunda juda keng bo'lib, aslida bu so'z “kelishuv”, “kelishuvchanlik”, “biror bir narsaga mos kelish”, “mos bo'lish” ma'nolarini anglatadi. Bugungi kunda mazkur so'z ko'proq “faoliyat olib borishning universal, ya'ni hamma uchun mos bo'lgan umumiy xususiyatlari va talablari majmuini” anglatadi. Mazkur kognitiv kompetensiyalar turli mutaxassisliklar doirasidagi dolzrab, yechilishi zarur vazifalarni bajarishga yo'naltiriladi. Naum Xomskiy (inglizchasi), o'zi lingvist olim va psixolog bo'lganligi uchun, “Sintaktik strukturalar” kitobida bu istilohni til borasidagi intuitiv bilim sifatida talqin qiladi. Bu intuitivlik individga ona tilini o'zlashtirishda asos bo'lib xizmat qiladi va to'g'ri jummalarni noto'g'ri jummalardan ajratish imkoniyatini yaratadi. Binobarin, N.Xomskiy tasnifida “kompetensiya” tilga nisbat berilgan xususiyatlar majmui bo'lib, tilning lingvistik mohiyatini anglash uchun zarur bo'lgan individ xislatlari majmuini anglatadi.

Ikkinchi bosqichda (1970–1990 yillar) “kompetensiya” istilohining qo'llanilish doirasi keskin o'sadi, mazkur so'z maxsus istilohga aylanadi va biror bir sohaga oid xususiyatlar jamlanmasini anglati boshlaydi hamda til nazariyasi, menejment, kommunikatsiyalarni tashkil qilishda qo'llaniladi. 1984-yili J.Ravenning (inglizchasi) “Competence in modern society: Its Identification, Development and Release” kitobi nashr bo'ladi. J.Raven o'ziga ilmiy vazifa qilib, zamonaviy jamiyat nuqtai nazaridan mutaxassislik kompetensiyasi nimaga teng, degan masalani qo'yadi va effektivlikni ta'minlovchi kompetensiyaning 37 ta komponentini ajratib, ko'rsatib beradi va ularni “motivatsion qobiliyat” deb ta'kidlaydi.

Ma'lumki, 1988-yilda Boloniya universitetning 900 yilligi nishonlash tadbirlarida Yevropaning 80 ta universiteti rektorlari Magna Charta Universitarum (Universitetlarning buyuk Xartiyasi) xujjatiga imzo qo'yishdi. Bu hodisa Yevropa ta'lim tizimi tarixidagi “Boloniya jarayoni” deb nomlangan eng yirik loyihaning boshlanishini bo'ldi. Keyinchalik Yevropada yaxlit va hamma uchun teng imkoniyatlar yaratuvchi “Boloniya deklaratsiyasi” 19-iyun 1999-yilda imzolandi va uning maqsadi oliy ta'limning Yevropa mamlakalariaro yagona va yaxlit makonini yaratishdan iborat qilib belgilandi. Kognitiv kompetensiya nuqtai nazaridan esa, Boloniya jarayoni davomida Yevropa mehnat bozorlarida ish beruvchilar tomonidan an'anaviy “bilim” paradigmasi “faoliyat”, ya'ni “kompetensiya” paradigmasi bilan to'ldirildi, buning natijasida ta'lim modellarida kadr tayyorlashning maqsadi mutaxassisning kvalimetrik talablari miqyosida “kompetensiya” tushunchasini eng muhim xususiyatlardan biri darajasiga ko'tardi.

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯ

Uchinchi bosqichda (1990–2001 yillar) butun dunyo, MHDda, xususan Rossiyada “Boloniya deklaratsiyasi” ijro va ta’lim taraqqiyoti uchun qabul qilindi, ta’lim islohotlarining maqsadlaridan biri mutaxassisning kvalimetrik ko’rsatkichlarining bosh xususiyati qilib aynan kasbiy “kompetentlik” masalasi qo’yila boshladi. Bu davrda Rossiyaning qator olimlari, xususan A.K.Markova, Ye.F.Zeera, A.V.Xutorskiy va boshqalar kasbiy kognitiv kompetentlik tushunchasini psixologiya va pedagogika nuqtai nazaridan ilmiy-nazariy va metodik jihatdan ishlab chiqdilar. Binobarin, “kompetensiya” so’zining ilmiy muomalaga kirib kelishi, lingvistik o’ziga xoslikni belgilashdan boshlanib, iqtisodiy va menejment terminiga aylanishi va hozirda barcha pedagogik jarayonlarning bosh maqsadlaridan biri bo’lib borayotgani bu uning evolyusion rivojini namoyon etadi.

Agar Ya.A.Komenskiy pedagogikasi davridan boshlab bilim berish va kadr tayyorlashdagi maqsad individlarda bilim, malaka va ko’nikmalarni (BMK) shakllantirish jarayoniga qaratilgan bo’lsa, hozirda professional bo’lishlikning bosh mohiyati aynan “kognitiv”, “kompetensiya”, “kompetentlik” tushunchalari bilan aloqadorlikda talqin qilinmoqda.

BMK – bu ta’lim maqsadi va madaniy-ijtimoiy qadriyatlardir, kompetensiya va kompetentlik esa ulardan farqli o’laroq – bu bozor iqtisodiyoti va kasbiy faoliyatning birliklaridir.

O’zbekiston pedagog olimlari tomonidan mutaxassislarning kasbiy kompetensiyalarini tarbiyalash jihatlari A.Abduazizov, L.T.Ahmedova, G.Bakiyeva, J.Jalolov, K.Korayeva, G.Maxkamova, K.Riskulova, F.Saidova, A.Sattorov, X.J.Xudayqulov, U.X.Xoshimov, D.Xoshimovalar tomonidan tadqiq qilingan. K.J.Risqulovning fikriga ko’ra, “Kompetensiya” u yoki bu kasb egasiga zarur bo’lgan kasbiy qonuniyatlar, tamoyillar, talablar, qoidalar, burch, vazifa hamda majburiyatlar, shuningdek, shaxsiy deontologik me’yorlar yig’indisini anglatadi. Kompetentlik esa – shaxs amaliy faoliyati bilan bog’liq bo’lib, kompetensiya me’yorlarini jamiyat talablaridan kelib chiqqan holda kreativlik asosida ish tajribasida namoyon etish mahoratidir.

Kompetentlikning asosiy mezoni samarali faoliyat, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash bilan belgilanadi”. I.N.Ilxamova ijtimoiy-madaniy kompetensiya xalqaro tilshunoslik, ijtimoiy-lingvistik va madaniyatshunoslik kompetensiyalarini o’z ichiga oladi, deb hisoblaydi.

Nazariy jihatidan, kompetensiya – bu ma’lum bir sohada samarali ishlash uchun zarur bo’lgan va o’zaro bir-biri bilan bog’liq bo’lgan shaxsning turli layoqatlari va xususiyatlarining yig’indisidir. Kompetensiya natijadorlikni ta’minlaydigan algoritmnining inson imkoniyatlari orqali namoyon bo’lishidir. Kompetensiya – insonning mutaxassis sifatidagi maqsadga yo’naltirilgan va uning imkoniyatlarini to’la namoyon etadigan harakatlari faoliyatidir. Insonning bilish faoliyati natijalarini tizimlashtirish, uning tushuncha va g’oyalar ko’rinishida mavjud bo’lgan bilimlardan farqli o’laroq, kompetensiya faqat amalda aniqlanadi. Umuman olganda, kompetensiya mavjud bilim, malaka va ko’nikmalarni amalda qo’llashdir, yetishmayotgan bilimlarni ta’minlash qobiliyati, o’z imkoniyatlarini namoyon etish bilan xarakterlanadigan zarur bilim, malaka, ko’nikmalarning hosilasidir. Shuning uchun bilimlardan farqli o’laroq, kompetensiyalar amaliy vazifani amalga oshirish imkoniyatlariga to’g’ri keladi.

Umummadaniy va kasbiy kompetensiyalar mavjuddir. Umummadaniy kompetensiyalarga instrumental, shaxslararo, tizimli kompetensiyalar kiradi.

Instrumental kompetensiyalar o’z ichiga: a) kognitiv qobiliyat, ya’ni har xil sohada asosiy bilim, g’oya va mulohazalarni tushunish va qo’llash qobiliyati;

b) uslubiy qobiliyat, ya'ni atrof olamni tushunish va boshqarish, vaqtni tashkillashtirish, o'qitish strategiyasini olg'a surish, masalalarni qabul qilish va hal etish, asosiy umumilmiy usullarni bilish va ularni qo'llash, tashkillashtirish va rejalashtirish qobiliyati, axborot boshqaruvi ko'nikmalarini;

v) texnik qobiliyat, ya'ni texnikani qo'llash bilan bog'liq bo'lgan bilimlar, kompyuter ko'nikmalari va axborot boshqaruv qobiliyati;

g) lingvistik mahorat, kommunikativ kompetensiya, ona tilidagi savodli og'zaki va yozma kommunikatsiyalarni o'z mazmuniga qamrab oladi.

Shaxslararo kompetensiyaga – munosabatlarni o'rnatish qobiliyati, tanqidiy fikrlash va o'z-o'zini tanqid qilish qobiliyati, ijtimoiy o'zaro munosabatlar va hamkorlik jarayonlari bilan bog'liq ijtimoiy ko'nikmalar, boshqa soha mutaxassislari bilan muloqot qilish, ijtimoiy va axloqiy majburiyatlarni bajarish, xilma-xillik va madaniyatlararo farqlarni qabul qilish, xalqaro muhitda ishlash qobiliyati kiradi.

Tizimli kompetensiyaga – yaxlitlik qismlarini bir-biri bilan qanday bog'liqligini anglash va tizimdagi tarkibiy qismlarining har birining o'rnini, tizimni takomillashtirish va yangi tizimlarni qurish uchun o'zgarishlarini rejalashtirish qobiliyatini anglashga imkon beradigan tushunish, munosabat va bilimlarning yig'indisidir. Ularga bilimlarni amaliyotda qo'llash, tadqiqot qobiliyati, yangi sharoitlarga moslashuchanlik qobiliyati, yangi g'oyalar yaratish (kreativlik) qobiliyati, mustaqil ishlash qobiliyati, loyihalarni ishlab chiqarish va boshqarish, sifat haqida g'amxo'rliklar kiradi.

Kasbiy kompetensiya – ma'lum bir ishni bajarish uchun zarur bo'lgan shaxsga qaratilgan standartlashtirilgan talablardir. Kompetentlikga asoslangan yondashuv davlat, jamiyat va insonning o'z manfaati uchun hayotning muhim sohalarida muvaffaqiyatli ishlash uchun bilim va amaliy faoliyat usullarini kompleks o'zlashtirishga qaratilgan. Kompetentlikga asoslangan yondashuvning maqsadi zamonaviy ta'lim nuqtai nazaridan kelib chiqqan holda, talabaning nazariy bilimlari va uni amaliy qo'llash o'rtasidagi uzilishni yengishga intilishdir. Shuning uchun zamonaviy o'quv jarayoni amaliyotda qo'llanilishi qiyin bo'lgan bilimlarni talabalarga berishdan iborat emas, aksincha, shu bilimlarni dolzarb kasbiy muammolarni hal qilishga namoyish etish, shuningdek, o'quv jarayonida bu kabi muammolarni talabalarining o'zlari mustaqil ravishda hal qilishlari uchun sharoit yaratishdan iborat bo'lishi kerak.

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda istalgan kasb egasi o'z sohasi ustida tinimsiz izlanishi va bu borada faol bo'lishi davr talabidir, shunday ekan, ayniqsa, pedagogik kognitiv kompetensiya har bir o'qituvchi uchun zaruriy ish faoliyatidir. Zamon talablariga mos bo'lish uchun o'qituvchi o'z kasbiy kompetensiyasini doimiy rivojlantirish bilan birga, o'z usida tinimsiz kreativ izlanishda bo'lishi lozim. Shundagina mahorat sirlarini o'z faoliyatida shakllantira oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Muslimov N. A. va boshqalar. Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. Monografiya. — T.: "Fan va texnologiya" nashriyoti, 2013. — 128 b.
2. Risqulova K.J. Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilari sotsiolingvistik kompetentligini shakllantirish tizimi. Ped.f.d. (DSc) diss. avtor. — Toshkent: 2017. — B. 14
3. Ixamova I.N. Nofilologik ta'lim yo'nalishidagi talabalarining ijtimoiy-madaniy kompetentligi kontekstida nutq ko'nikmalarini takomillashtirish. Ped.f.d. (PhD) diss. avtor. — Toshkent: 2019. — B. 10

4. Matibayeva Raziya. (2019) Теоретические основы интерактивных методов обучения. Materials of International scientific-practical conference on the theme Women's achievements in science, culture and innovational technologies. Jizzakh Polytechnical Institute, 17/05/2019.
5. Matibayeva Raziya. "Sacralization and traditionalization of personality abu khanifa in mavarannahr", The Light of Islam: Vol. 2019: Iss. 4,
6. Matibayeva Raziya. "The development of khanaphism in mavarannakhr", The Light of Islam: Vol. 2019: Iss. 3,
7. Kadirova M. T. Kompetentlik yondashuvi nazariyasi va uning pedagogik mazmuniga doir qarashlar . Молодой ученый. – 2020. – № 43 (333). – S. 343-345.
8. Elektronsaydlar: Article3. Available at: <https://uzjournals.edu.uz/iiiau/vol2019/iss4/3>;
URL: <https://moluch.ru/archive/333/74450>.

УДК 004:371

ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH METODOLOGIYASI MASALALARI

QUESTIONS OF METHODOLOGY OF USING INFORMATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION

Хошимова Ч.С. (ст. преп. ТГТУ)
Джураева Ш.Т. (ст. преп. ТГТУ)

Целью статьи является раскрытие проблемы использования информационных технологий в общеобразовательных организациях. На основе проведенного анализа нормативной базы, научной и методической литературы по теме исследования была определена специфика внедрения информационных технологий при изучении отдельных предметов. Особое внимание в статье уделяется рассмотрению влияния компьютеризации на качество обучения, раскрываются примеры использования информационных технологий в образовании. В статье дана характеристика трех основных компонентов информационных технологий как комплекса технических средств, программных средств и системы организационно-методического обеспечения; представлено описание аналоговых и цифровых информационных технологий. Перечисляются наиболее распространённые многофункциональные офисные прикладные программы и средства ИТ; выделяются преимущества применения ИТ в учебном процессе.

Ключевые слова: информационные технологии, информация, графика, обучающие системные и прикладные программы, учебный процесс, компьютеризация, электронное обучение, приложение, имитация, модель.

Maqolaning maqsadi - umumiy ta'lim muassasalarida axborot texnologiyalaridan foydalanish muammolarini ochib berish. Tadqiqot mavzusi bo'yicha normativ-huquqiy baza,